

Sun'iy Intellekt Davrida Ta'lim Tizimi

G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich¹

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar kafedrasida professori, pedagogika fanlari doktori(DSc), dotsent.

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellektning ishlab chiqarishga joriy qilinayotganligi, dunyodagi ilmlar hajmining keskin ortib borayotganligi natijasida vujudga kelgan vaziyat muhokama qilingan. Sun'iy neyrotarmoqlarning kashf qilinishi natijasida standart fikrlash ko'nikmalarga ega robotlarning yaratilayotganligi kelgusida ular bilan uyg'unlikda yashashdek murakkab muammoni yechishni taqozo etadi. Sun'iy intellektli robotlar nafaqat insoniyatga yordamchi bo'lib qolmasdan unga xavf ham tug'diradi. Bunday vaziyatda yagona imkoniyat ulardan intellektual ustunroq bo'lish ya'ni ular ega bo'la olmaydigan ko'nikmalarga ega bo'lishdir. Bu esa sun'iy intellektli robotlarga o'rgatishning ya'ni dasturlashning imkoni bo'lmagan "nostandart fikrlash" ko'nikmalaridir. Shuning uchun ham o'ziga xos xususiyatlarga ega alfa-avlodga "nostandart fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirish metodlarini yaratishdir. Bu maqsadda verbal ma'lumotlarni vizuallashtirishning samarali vositasi intellekt xarita (Mind Map) dan foydalanish mumkin. Maqolada animatsion intellekt xariatlari yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining standart va nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish usullari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ilm, ta'lim tizimi, neyrotarmoqlar, ijodiy fikrlash, standart fikrlash, nostandart fikrlash, robot, bosh miya, yumshoq ko'nikmalar, intuitsiya, empatiya, analogiya, fantaziya, alfa-avlod, tasavvur, intellekt xarita, animatsiya, rivojlantirish.

Аннотация. В статье обсуждается внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы и ситуация, возникшая в результате стремительного роста объёма научных знаний в мире. Открытие искусственных нейронных сетей привело к созданию роботов, обладающих навыками стандартного мышления, что в будущем потребует решения сложной проблемы сосуществования с ними. Роботы с искусственным интеллектом не только могут быть помощниками для человечества, но и представлять потенциальную угрозу. В такой ситуации единственным преимуществом остаётся интеллектуальное превосходство — обладание навыками, которые недоступны для ИИ. Это так называемые навыки "нестандартного мышления", которые невозможно запрограммировать. Поэтому необходимо разработать методы развития "нестандартного мышления" у уникального поколения альфа. Для этой цели можно эффективно использовать интеллект-карты (Mind Map) как средство визуализации вербальной информации. В статье изучены методы развития навыков стандартного и нестандартного мышления у учащихся начальных классов с помощью анимированных интеллект-карт.

Ключевые слова: искусственный интеллект, наука, система образования, нейросети, креативное мышление, стандартное мышление, нестандартное мышление, робот, головной мозг, мягкие навыки, интуиция, эмпатия, аналогия, фантазия, поколение альфа, воображение, интеллект-карта, анимация, развитие.

Annotation. This article discusses the integration of artificial intelligence (AI) into production processes and the challenges arising from the rapid growth of global scientific knowledge. The discovery of artificial neural networks has led to the development of robots with standard thinking skills, which in turn necessitates solving the complex issue of coexisting with them in the future. AI-powered robots not only assist humanity but may also pose potential threats. In such a situation, the only advantage lies in being intellectually superior — possessing skills that these robots cannot acquire. These are the skills of "non-standard thinking", which cannot be

programmed into AI robots. Therefore, it is essential to develop methods for cultivating “non-standard thinking” in the unique Alpha generation. To achieve this, Mind Maps — an effective tool for visualizing verbal information — can be used. The article explores methods for developing both standard and non-standard thinking skills in primary school students through animated mind maps.

Keywords: artificial intelligence, science, education system, neural networks, creative thinking, standard thinking, non-standard thinking, robot, brain, soft skills, intuition, empathy, analogy, imagination, fantasy, Alpha generation, mental imagery, mind map, animation, development.

Kirish

Sun'iy intellektning ishlab chiqarishga joriy qilinayotganligi, ilmlar hajmining katta tezlikda ortayotganligi ta'lim tizimi oldiga jiddiy muammolarni qo'ymoqda. Oldingi asrning boshlarida ilmlar hajmi ikki marta ortishi uchun ellik yil kerak bo'lgan bo'lsa, asr oxirida o'n- o'n besh yil kerak bo'ldi. Hozir bu muddat bir- bir yarim yilgacha qisqargan. Yaqin orada bu uchun bir- bir yarim oy yetarli bo'ladi. Biz ulkan o'zgarishlar davrida yashamoqdamiz. Inson miyasidagi miyasidagi neyrotarmoqlarga taqlid qilib sun'iy tarmoqlar yaratildi. 2024- yilda fizika sohasida Nobel mukofoti “Sun'iy neyron tarmoqlari yordamida mashina o'rganishini ta'minlaydigan fundamental kashfiyotlari va ixtirolari” uchun Dj.Xopfild va Dj.Xintonlarga berildi[1]. Bu kashfiyotlar asosida algoritmini tuzish(dasturlash) mumkin bo'lgan vazifalarni bajara oladigan ya'ni fikrlay oladigan sun'iy intellektli robotlarni yaratish mumkin.

Mashhur ingliz matematigi va mantiqchisi Alan Tyuring 1950- yilda “Mind” jurnalida chop etilgan “Mashina fikrlay oladimi?” (Computing machinery and Intellegence) maqolasida asr oxirida fikrlovchi mashinalar haqida gapirish mumkin deb yozgandi [2]. Oradan 74 yil o'tib mashina o'rganishini ta'minlaydigan sun'iy neyrotarmoqlar uchun Nobel mukofoti berildi. Bugungi kunda “Universal sun'iy intellekt” (AGS- Artificial General Intellegence) yaratish ustida ish olib borilmoqda, Google Deep Mindning bosh direktori Demis Xassabis “Time” dagi intervyusida universal sun'iy intellekt nafaqat tor shakldagi muammolarni yechib qolmasdan inson intellekti darajasida bilimlarni turli sohalarda qo'llash va tahlil qilish qobiliyatiga ham ega bo'ladi. Bu nafaqat texnologiyaning rivojlanishi uchun ulkan imkoniyatlar bo'lib qolmay juda katta xavf ham tug'diradi, – deb ta'kidladi.

Demak ta'lim tizimi oldida sun'iy intellektli robotlar bilan uyg'unlikda yashay oladigan, ilm- u fanning eng so'nggi yutuqlari asosidagi ishlab chiqarishga moslashish ko'nikmalariga ega, noaniq vaziyatlarda nostandart yechishlarni taklif qila olishga layoqatli mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turibdi.

Bill Geysning fikriga ko'ra sun'iy intellektli robotlar bilan uyg'unlikda yashash uchun fikrlash sohasida ulardan bir qadam oldinda bo'lish lozim. Ya'ni mavjud ta'lim tizimi o'quvchilarda “umumiy sun'iy intellektli” robotlardan ko'ra ustuvor fikrlash ko'nikmalarini shakllantira olishlari kerak. Bunday vazifa butun dunyo mamlakatlarining ta'lim tizimlari oldida turibdi. Oxirgi yillarda o'quvchilari xalqaro baholash tadqiqotlarida mutlaq g'olib bo'lib kelgan Singapur ham kelgusida o'quvchilari o'z mavqelarini yo'qotmasliklari uchun maktab ta'lim tizimini 2030- yilgacha texnologik transformatsiya qilishni rejalishtirmoqda [3]. Uning asosiy yo'nalishlaridan biri “O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar davrida ta'lim berishga tayyorlash”. Ularga yangi texnologiyalaridan samarali foydalanishni o'rgatishdir. Shuningdek Yevropaning ta'lim tizimi yuqori baholanadigan mamlakatlarida ham shunday harakatlar bo'lmoqda. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarda XXI asr ko'nikmlari, xususan kreativlikni rivojlantirish metodlarini o'zlashtirishlariga, ixtirochilik fikrlashiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda esa hali bu sohada jiddiy izlanishlar olib borilayotgani yo'q.

Asosiy qism

Sun'iy intellekt sanoatda, sog'liqni saqlashda va ta'limda inqilobiy o'zgarishlar qilish mumkin. Sun'iy intellektning otasi hisoblanadigan Dj.Xintonning fikriga ko'ra – sun'iy intellektli individual repititor (tyutor) mavzularni o'quvchilarga ikki barobar tez o'rgatadi va ta'lim sifatini bir necha marta yaxshilaydi. O'quvchi nimani tushunmayotgani va unga nimani o'rgatishi kerakligini biladi. O'shanda oliy ta'lim muassasalari kerak bo'lmay qolishlari ham mumkin. Shu bilan birga sun'iy intellektli robotlar sun'iy neyrotarmoqlar bajara oladigan ko'nikmlarga ega bo'ladilar xolos. Aniqrog'i ular algoritmini tuzish, dasturlash mumkin bo'lgan "ijodiy fikrlash"ni bajara oladilar xolos.

Mazkur vaziyatda "Ijodiy fikrlash"ni ikkita – standart va nostandart fikrlashlarga bo'lib qarash maqsadga muvofiq.

Standart fikrlash (standart thinking) – mantiqqa, analizga asoslangan fikrlashdir. U sabab va oqibat zanjiriga muvofiq amalga oshirilib qo'yilgan muammoning amaliy yechimi topiladi. Ko'pincha u oldingi bilimlarni yangi vaziyatga qo'llanilishining natijasi bo'ladi. Standart fikrlash oson va qulay. Chunki bunday fikrlash o'zgalar o'tgan "fikrlash" so'qmog'idan yurishdir. Demak standart fikrlashning algoritmini tuzish va demak uni robotlarga ham o'rgatish mumkin. Bunday fikrlovchilar – injiner, tadbirkor, siyosatchi, topshiriqlar ijrochisi bo'ladilar. Lekin buyuk kashfiyotchi bo'lishlari qiyin [4].

Nostandart fikrlash (non-standart thinking) – noodatiy yo'llar bilan erkin ijodiy fikrlash jarayonidir. U muammoni yechishning g'ayrioddiy usullarini topishdir. Nostandart fikrlash – har bir individning o'zigagina xos fikrlash bo'lib uni his tuyg'u (intuitsiya, empatiya, emotsiya, fantaziya) boshqaradi. Nostandart fikrlash tarzi insoniyat uchun hali ma'lum bo'lmagan yechimlarning topilishiga olib kelgan. Robotlarga bunday ko'nikmalarni, ya'ni nostandart fikrlash ko'nikmalarini o'rgatib bo'lmaydi. Inson faqat nostandart fikrlash ko'nikmalari bilangina robotlardan ustunligini saqlab qolishi mumkin.[5]

Nostandart fikrlash buyuk olimlar, rassomlar, tadbirkorlar va yo'lboshchilarga xos xususiyatdir. U yangi yechimlar topishga, ijodiy g'oyalarning tug'ilishiga, innovatsion mahsulotlar yaratilishiga undaydi. Nostandart fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lmaganlarida Amir Temur, A.Einshteyn, N.Tesla, T.Edison, I.Mask shunday muvaffiqiyatlarga erisha olmas edilar.

Sun'iy intellekt davrida muammolarni aniq qo'ya olish ko'nikmasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi va bunday ko'nikmaga ega bo'lganlar yuqori baholanadi. Insonlarning yangi nostandart g'oyalarni o'ylab topish qobiliyati sun'iy intellektdan ustunligini ta'minlaydi. Shuning uchun ham bolalarda yoshligidan sun'iy intellekt ega bo'la olmaydigan ko'nikmalarni (nostandart fikrlash ko'nikmalarini) rivojlantirish lozim. Intellekt xarita o'quvchilarning bosh miyalarining o'ng yarimsharini faollashtirib ularning nostandart fikrlash ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali vositasi bo'la oladi.

Yangi ta'lim tizimi, ta'lim oluvchilar, "Alfa avlod" (2010- yildan hozirgacha tugilganlar) ning ruhiy holatlari va o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olishlari zarur.[6]

Ularga ta'lim berishda o'yinlardan va SI dan foydalanishdan foydalanib motivatsiya uyg'otish maqsadga muvofiq. Ularda klipli fikrlash ya'ni ma'lumotlarni kliplar yordamida qabul qilish xususiyatlari ustun bo'ladi. Ta'limda – interaktiv doska, planshet, simulyatsiya (real holat yok tasavvurga taqlid qilish) yoki modelini tuzish, jarayonlarni virtual reallikda (VR) ko'rsatish alfa avlod uchun qiziqarli bo'ladi.

Sun'iy intellekt yordamida ta'limni individuallashtirish bilan har bir o'quvchining qiziqishlari va qobiliyatiga moslashtirish mumkin. Bu ularga qulay vaqtda bilim olishga imkonini beradi. Bunda ular fanlarni o'zlashtirishga yordam beradigan o'yinlardan ham foydalanishlari mumkin.

Ular doimo yangiliklarni o'zlashtirishlari va shuning uchun ham doimo malakalarini oshirib borishlari kerak bo'ladi. Alfa avlod umr davomida o'z kasblari va ish jarayonlarini ko'p marta o'zgartirishlariga to'g'ri keladi. Chunki yaqin yillarda mavjud kasblar 50 foizgacha o'zgarishi mumkin. Bu o'qituvchilardan ham qo'shimcha malakalarga ega bo'lishlarini taqozo qiladi

Hozircha odamlar emotsiya, intuitsiya, empatiya, fantaziya sohasida sun'iy intellektdan ancha ustunlar. Aynan shu ko'nikmalar SI davrida o'ta noyob bo'lib, ensiklopedik bilimlarga nisbatanm ancha qimmatliroq. Shuning uchun ham zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi ularni rivojlantirish. Bu jarayonda o'qituvchi avtoritar figura bo'lmasligi lozim. U mashg'ulotni tashkil qiluvchi, uning borishiga jiddiy aralashmasdan boshqaruvchi hakam va ustoz bo'lishi taqozo qilinadi. Hozircha mashg'ulotlarni bu ko'rinishda o'tkazadigan o'qituvchilar kam. Lekin ularni tarbiyalash lozim. Ilm olish va yangi bilimlarni o'zlashtirish Alfa avlodning asosiy ko'nikmasi bo'ladi. Shuning uchun ham ularda ijodiy fikrlash va ilmga muhabbatini erta yoshdanoq shakllantirish lozim. Ular uchun bitta kasbni egallashdan ko'ra yangilikni o'zlashtirish muhim bo'ladi.

Tahlil va natijalar

O'quvchilarga "ijodiy fikrlashni" o'rgatish ularning "tasavvurini" rivojlantirishdan boshlanadi. Hech qanday ijodiy mahsulot tasavvursiz bo'la olmaydi degan edi L.S.Vigotskiy [7].

Tasavvurga ozuqani sensor kanallari orqali olingan ma'lumotlar asosidagi idrok beradi. Idrok qancha yorqin bo'lsa tasavvur ham shuncha yaxshi bo'ladi. Tasavvur – inson ruhiyatining idrok, fikrlash va xotiralar o'rtasidagi holatda bo'lgan, boshqa ruhiy jarayonlardan farq qiladigan maxsus ko'rinishidir [8].

Tasavvurni va nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullaridan biri "Intellekt xarita" (Mind Map) [9]. Intellekt xarita bosh miyaning ishlash jarayoni bilan bog'liq bo'lib, miya potentsialidan unumliroq foydalanish imkonini beradi [10]. «Intellekt xarita» «ijodiy fikrlash» asosida istalgan muammoning yechimini topishning sermahsul vositasidir [11].

Sensor kanallari orqali olma haqida olingan ma'lumotlar asosida miyada «olma» tasviri hosil bo'ladi. Natijada bosh miyaning o'ng yarimsharida olma bilan bog'liq turli tasavvurlar shakllanishi mumkin (1-rasm):

1-rasm. "Tasavvur" intellekt xaritasi

Gullagan olma daraxtlari; savatlarda qizil, pushti va ko'k olmalar. Bu olmalar uzilgan olmazor bog'lar, bezatilgan stollarda qizil, pushti va ko'k olmalar solingan laganlar; turli xil olma sharbatlari va ularni ichayotgan bolalar.

Mazkur intellekt xaritada sensor kanallaridan olingan ma'lumotlarning va so'ngra u asosida bosh miyaning o'ng yarimsharida turli tasavvurlarning tug'ilishi akslangan.

Bir tomondan u tasavvur mexanizmini akslantirsa, ikkinchi tomondan «tasavvur» ning tug'ilishi tasvirlangan. O'quvchilardan «tasavvurlarni» davom ettirish va ularning rasmini chizishni so'rash ularning «tasavvur» qilish va «ijodiy fikrlash» ko'nikmalarining rivojlanishiga yordam beradi.

Sperri Rodjerning «bosh miya yarimsharlarining mutaxassisliklarga aloqadorlik kashfiyotiga» asosan insonning bosh miyasi ikkita o'ng va chap yarimsharlardan iborat [12]. Chap yarimshar detallarni analiz qilsa, o'ng yarimshar to'laligicha talqin qiladi va voqealarni bir butunga aylantiradi. Chap yarimshar – mantiq, analiz, til qobiliyati, nutq, matematika uchun mas'ul. O'ng yarimshar – intuitsiya, fazoviy tasavvur, empatiya, emotsiya, analogiya, metafora, fantaziya uchun mas'ul. Informatsion davrdan – konseptual davrga (sun'iy intellekt davriga) o'tishda o'ng yarimshar bilan fikrlash muhimroq bo'ladi. Chap yarimshar ma'lumotlarni ketma-ket qabul qilsa, o'ng yarimshar ularni ketma-ket vizual talqin qiladi va tasavvurni shakllantiradi.

Verbal ma'lumotlarni vizuallashtirishning samarali vositasi intellekt xarita va narsalarning harakatlarini ta'minlovchi Scratch dasturi (animatsion intellekt xarita) o'quvchilarning tasavvurlarining rivojlanishini ta'minlaydi.[11]

Quyida boshlang'ich sinf o'quvchilariga "Tabiiy fanlar"ni o'qitishda foydalanish tavsiya etiladigan Scratch dasturiy tili yordamida yaratilgan "Yil fasllari"ning animatsion intellekt xaritasini keltiramiz.

2- rasm. "Yil fasllari" intellekt xaritasi.

Xulosa

Intellekt xarita yonidagi nomlar o'quvchilar yordamida xaritadagi mos o'rinlarda joylashtiradi. "Yil fasllari" intellekt xaritasi yordamida o'quvchilarning tasavvurlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

1. Bir yilda nechta fasl bor? Ularning nomlarini bilasizmi? Yilning birinchi fasli? U nimasi bilan esingizda qolgan? Yilning ikkinchi fasli? Bu fasl boshlanishini qanday bilamiz? Bu faslda qanday bayramlar nishonlanadi? Eng issiq fasl qaysi? Bu fasl nimasi bilan esda qoladi? So'ngi faslni nimalarini eslaysiz?

2. Fasllar orasida qaysisini yaxshi ko'rasiz? U sizga nimalari bilan yoqadi? Eng sovuq fasl qaysi? Eng issiq faslchi? Tabiat qaysi faslda eng go'zal bo'ladi? Qaysi faslda mevalar eng ko'p pishadi? Fasllarning qaysisida yorug' kunlar eng ko'p bo'ladi?

3. Daraxtlarga qarab qaysi fasl ekanligini aniqlash mumkinmi? O'simliklarga qarabchi? Qushlarga qarabchi? Odamlarning kiyinishiga qarabchi? Tarvuz qachon pishadi? Qovun va qovoqning qanday o'xshashligi bor? Tarvuz va qovunning farq qiladigan tomonlari?

4. Ko'ksulton shirinmi yoki uzummi? Behi kattami yoki qovoqmi? Yong'oq oldin pishadimi yoki ko'ksulton? Qishda qalin kiyim kiyiladimi yozdami? Bolalar qaysi faslda daryoda cho'miladilar?

5. Bahor manzaralarini chizing. Qish manzaralarini chizing. Boychechakni ko'rganmisiz? Uning rangi? Bahorda lolani ko'rganmisiz? Lola va boychechakning o'xshashligi va farqlarini ayting.

6. Lolaqizg'aldoq va lola bir-birlariga o'xshaydimi? Boychechak bahor elchisi degan iborani qanday tushunasiz? Siz uchun eng sevimli bayram qaysi faslda? Uni qanday o'tkazishni xoxlaysiz?

7. Bahorda sharsharalar qo'shiq kuylaydi degan iborani qanday tushunasiz? Qishda tarnovlarda nimalar osilib turadi? Ular nimaga shunday nomlangan?

8. Qishda qorbo'ron o'ynaganda o'zingizni qanday his qilaisiz? Bahorda dalada lolaqizg'aldoq terganingizdachi? Oyingizga gullar sovg'a qilganingizni eslaysizmi?

Dastlabki to'rtta bandler yordamida bolalarda "standart fikrlash" ko'nikmalari shakllantirilsa, keying to'rtta savol o'quvchilarda "nostandart fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. www.nobelprize.org "Нобелевская премия по физике 2024". <https://физика для всех.рф.news>
2. A.Tyuring. "Computing Machinery and intelligence" Mind Lix (236) 1950 y. p. 433-460
3. <https://www.moe.gov.sg>
4. Боно де Эдвардс Серезное творческое мышление. МИНСК. ООО «Попурри». 2015 г.
5. G'aniyev A.G. "Ta'limga nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlarini joriy qilish". Monografiya. 2024
6. McCrindle M (2014). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. Sydney: McCrindle Research.
7. Выготский Л.С Собрание сочинений Т.2.М1982 г.
8. Немов Р.С. «Психология» книга 3. Москва. Владос. 2005 г.
9. Бьюзен Т. Интеллект карты. Москва. «МАНН, Иванов и Фербер» Глава Что такое интеллект карта? М. 2019 г.
10. G'aniyev A.G., G'aniyeva Sh.A. "FORMATION OF "CREATIVE THINKING" SKILLS IN 5-6-YEAR-OLD CHILDREN WITH THE HELP OF MIND MAPS" A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal Researchfor Revolution ISSN No-2581 – 4230 Impact Factor-7.223 2020.
11. G'aniyev A.G., Tashev S.N. THE ROLE OF "IMAGINATION" IN THE PROCESS OF "CREATIVE THINKING". DEVELOPING STUDENTS' "IMAGINATION" AND "CREATIVE THINKING" SKILLS IN TEACHING PHYSICS 2021 y.3569-3575/58(1) PSYCHOLOGY AND EDUCATION
12. S.Rodjer. Sciance and maral privrity. Brain Ciralts and Functions of the Mind. 26.01.1990 y. 422 p. Кембриджский Университет.